

UNA MIRADA LOCAL: INSTITUTOS CONFUCIO EN CHILE

Sophia Acevedo & Daniela Hernández

22 de junio de 2024.

Proyecto llevado adelante por el Núcleo Milenio de Impactos de China en América Latina (ICLAC). ICLAC es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se encuentra alojado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DOI: 10.5281/zenodo.12299888

Cómo citar: Acevedo, S. & Hernández, D. (2024). *Una mirada local: Institutos Confucio en Chile*. ICLAC. DOI: 10.5281/zenodo.12299888

Equipo de investigadores

Sophia Acevedo y Daniela Hernández

Diseño y diagramación

Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.
www.iclac.cl

Índice

5

Resumen

7

1. Contextualización: Institutos Confucio, orígenes, críticas y debates en torno al *soft power*

8

2. Objetivos y metodología

9

3. Institutos Confucio: desafíos y oportunidades para una organización birregional

14

4. Sellos organizacionales de los Institutos Confucio: diferencias y particularidades entre los IC chilenos

15

5. Prácticas Cotidianas y Motivaciones de los Participantes de Institutos Confucio chilenos

17

6. De la naturalización de lo cultural al desarrollo de una 'tolerancia intercultural': Los Institutos Confucio chilenos como un puente para la comprensión de la diferencia

19

7. Conciencia respecto al *soft power*: perspectivas en torno a los IC como proyectos de una política China internacional

21

8. Conclusiones y desafíos a investigar

23

9. Bibliografía

Resumen

El posicionamiento de China como primer socio comercial de Chile, ha implicado un importante esfuerzo por estudiar los aspectos económicos y diplomáticos de las relaciones sino-chilenas. Sin embargo, también resulta fundamental estudiar aquellos espacios y organizaciones que sean *locus* del intercambio cultural e interpersonal sino-chileno, como lo son los Institutos Confucio. Este estudio se centra en los Institutos Confucio en Chile, explorando su papel como organizaciones birregionales en las relaciones sino-chilenas. Aunque China es el principal socio comercial de Chile, este análisis busca comprender cómo los Institutos Confucio facilitan el intercambio cultural e interpersonal entre ambos países. Se emplearon 19 entrevistas cualitativas semi-estructuradas y observación participante y no participante en diversas actividades de los Institutos Confucio chilenos. Esta metodología permitió analizar tanto el aspecto educativo como el cultural de estas organizaciones. Este estudio destaca al abordar los Institutos Confucio desde una perspectiva antropológica, considerando su naturaleza birregional y los desafíos que enfrentan en un contexto dual de gestión. Además, se destaca la importancia de comprender cómo son percibidos y recibidos en contextos políticos y culturales diversos. Los Institutos Confucio en Chile no solo tienen un impacto lingüístico y cultural, evidenciado por el aumento de estudiantes interesados en aprender mandarín, sino que también actúan como mediadores interculturales. Su adaptación a los contextos locales, como el chileno, es crucial para su papel como facilitadores del encuentro cultural y el desarrollo de una perspectiva intercultural.

1. Contextualización: Institutos Confucio, orígenes, críticas y debates en torno al soft power

Los Institutos Confucio, un proyecto global lanzado en 2004 por el Ministerio de Educación de la República Popular China (a partir de ahora, China o RPC), llevan el nombre del pensador más destacado de la historia china. Estos institutos están bajo la dirección de la Fundación de Educación Internacional del Idioma Chino (CIEF, anteriormente conocida como Hanban hasta 2020) y cuentan con el respaldo de la Fundación CLEC (Centre for Language Education and Cooperation 中外语言交流合作中心). Esta última se encarga principalmente de la formación de profesores chinos y la promoción del idioma mandarín. Se ha documentado que los Institutos Confucio están estrechamente vinculados a CIEF en términos de contenido y financiamiento, mientras que CLEC se presenta como una institución de apoyo para los centros que promueven el mandarín, no limitándose exclusivamente a los Institutos Confucio. Este proyecto abarca más de 500 Institutos Confucio y alrededor de 800 Aulas Confucio en todo el mundo, respaldada académicamente por diversas universidades chinas.

A pesar de la amplia expansión de los Institutos Confucio y su contribución a la difusión del idioma y la cultura china, estas organizaciones han enfrentado críticas significativas. En Estados Unidos y varios países europeos, los Institutos Confucio han sido objeto de escrutinio público y político, siendo acusados de servir como centros de propaganda política e incluso

de espionaje (Congressional Research Service, 2023). Estas preocupaciones no se limitan a la esfera mediática, sino que también han surgido a nivel institucional y estatal, como lo demuestra el Departamento de Estado de Estados Unidos al clasificar los Institutos y Salones Confucio como una “misión en el extranjero del partido comunista chino” en 2020 (Congressional Research Service, 2023). En respuesta a estas sospechas, Estados Unidos ha cerrado más de 111 Institutos Confucio en los últimos años (National Association of Scholars, 2023). En Alemania, la ministra de Educación ha expresado abiertamente su preocupación por la influencia de China en las universidades alemanas, pidiendo límites claros a la “evidente explotación política del Partido Comunista” a través de los Institutos Confucio (Gillman, 2022). En España, diversos colectivos sociales y de derechos humanos han manifestado su inquietud por la presencia de los Institutos Confucio, lo que llevó a la formación de la plataforma “Stop Institutos Confucio”. Este grupo sostiene que los Institutos Confucio socavan principios académicos como la autonomía y la libertad académica, al promover una agenda oficial y una narrativa afín a una dictadura.

En Chile existen tres Institutos Confucio: el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile (ICUC), ubicado en Santiago; el Instituto Confucio Santo Tomás (ICST), con sede en Viña del Mar; y el Instituto Confucio de la Universidad de la Frontera (ICUFRO), situado en Temuco. Aunque cada uno de estos institutos tiene matices distintivos en su enfoque y misión, comparten un objetivo común: promover la lengua y la cultura china en Chile.

En el marco del esfuerzo nacional por fortalecer las relaciones diplomáticas con la RPC, dada su actual preeminencia como principal socio comercial de Chile, es imperativo adentrarse en la comprensión de la inserción de los Institutos Confucio en el contexto chileno. Estos institutos, que podrían ser concebidos como el más destacado proyecto de *soft power* de la RPC, constituyen el objeto central de este caso de estudio. Se plantea que, si bien los Institutos Confucio representan espacios estratégicos para forjar perspectivas, opiniones e imaginarios favorables hacia China, conformados mediante estructuras organizativas estandarizadas y similares en su funcionamiento, la recepción por parte de la población general se ve influida por diversos factores. Entre estos, destacan los contextos sociales, políticos, económicos y diplomáticos en los cuales estos institutos se desenvuelven. Además, las agencias, motivaciones e intereses individuales de los actores involucrados, como directores, administrativos, profesores y estudiantes; modelan de manera particular la dinámica de estos Institutos en sus entornos respectivos. Por ende, resulta fundamental examinar a los Institutos Confucio no solo como política internacional, sino también, siguiendo la observación de Hubbert (2019), como espacios caracterizados por “resultados contingentes de relacionalidad entre estados-nación cuyas ontologías y epistemologías dependen igualmente de las normas culturales a través de las cuales se construyen” (p. 157).

2. Objetivos y metodología

El objetivo general de este estudio de caso es la **caracterización** del proceso de co-construcción de los tres Institutos Confucio chilenos (UC, UST, UFRO) como proyectos organizacionales. Para alcanzar este objetivo, se definieron como objetivos específicos: (a) identificar la estructura organizacional de los distintos IC en Chile; (b) describir el sello organizacional que produce cada IC; (c) explorar las *prácticas cotidianas*

y motivaciones de los actores involucrados en la co-construcción de los Institutos Confucio como proyecto organizacional; y (d) comparar aspectos como sello organizacional y agenciales-motivacionales entre los centros estudiados.

Con estos objetivos en mente, se optó por emplear técnicas de investigación que incluyeron entrevistas semi-estructuradas y observación participante y no participante en diversas situaciones, clases lectivas y actividades culturales extracurriculares. En total, se llevaron a cabo siete entrevistas con personal administrativo, cinco con profesores (dos de ellos de nacionalidad china), además de entrevistar a cinco estudiantes y dos ex-estudiantes. De estas entrevistas, diecisiete se realizaron de manera virtual y dos de forma presencial, mayoritariamente en español, a excepción de una llevada a cabo en inglés. Se entrevistaron a personas vinculadas al ICUC, ICST, ICUFRO y CLEC. Respecto a la observación participante, se registraron ocho actividades sincrónicas virtuales, cinco asincrónicas virtuales y una presencial. Estas actividades incluyeron cinco sesiones de clase, dos conversatorios, dos charlas, tres reuniones con personal administrativo y una conferencia.

La fase de investigación de campo se extendió desde agosto hasta noviembre de 2023, durante la cual se llevaron a cabo diecinueve entrevistas semi-estructuradas y catorce instancias de observación participante y no participante. Resulta relevante destacar que, en la búsqueda por comprender el funcionamiento interno de los IC, esta investigación recolecta discursos y experiencias de entrevistas e instancias de observación con personas que participan en los Institutos Confucio y CLEC. Razón por lo cual las perspectivas abordadas por el presente estudio de caso se enmarcan por la participación en los IC y, por lo tanto, es posible que se diferencie de las perspectivas del público general chileno.

3. Institutos Confucio: desafíos y oportunidades para una organización birregional

Según el esquema sobre la estructura organizacional general de los IC en Chile (ver diagrama), los tres Institutos Confucio estudiados en esta investigación poseen una estructura organizacional transversal: son organizaciones que emergen del convenio entre una universidad en China y una universidad local en el país en donde se recibe el Instituto Confucio. En la práctica, aunque esta doble institucionalidad de los IC es parte de su diseño, también conlleva ciertos desafíos, como son los procesos burocráticos internos de cada universidad local. Además, la dirección de cada Instituto Confucio se comparte entre dos directores, uno de la universidad china y otro de la universidad local, con un equipo administrativo más o menos cuantioso dependiendo del Instituto, y con un equipo de profesores chinos y otro de profesores “locales” que logran entregar estabilidad en contraposición a la constante rotación de los profesores chinos, quienes suelen venir a Chile por un período de dos años. En consecuencia, los Institutos Confucio chilenos no pueden pensarse como organizaciones chinas en Chile, sino que se configuran a un nivel estructural como organizaciones birregionales, con equipos interculturales y desafíos propios de una administración dual.

3.1. Estructura organizacional de los Institutos Confucio en Chile

Si bien es posible identificar una estructura organizacional general, cada Instituto estudiado alberga algunas particularidades. En el caso del ICUC, este está compuesto por doce personas: un director ejecutivo, una directora académica, un asistente de dirección, un *community manager*, tres profesores chilenos —quienes también cumplen con otras labores, tales como coordinación académica, vinculación con

el medio y clases de Taiji (o Taichi)— dos profesores chinos, y dos profesores de nacionalidad china.

Uno de los elementos distintivos del ICUC respecto a su estructura organizacional, es el protagonismo que toma la directora académica perteneciente a la contraparte china al interior de Instituto. Según una profesora: “(...) básicamente el Instituto Confucio es ella (la directora académica)”. A diferencia del resto de los directores chinos/académicos, que suelen estar por un período corto de tiempo en Chile, la directora académica del ICUC lleva ya ocho años en su cargo, lo que ha permitido una consolidación y estabilidad al Instituto a pesar de tener un equipo pequeño comparado con otros centros como el ICST, y a la vez un liderazgo más personalista y encarnado en su dirección.

En una segunda instancia, el ICUFRO está compuesto actualmente por un equipo de diez personas, donde seis de ellos cumplen un rol administrativo —y donde está considerada la directora, coordinadora, periodista y diseñadora del Instituto— y también cuatro personas que cumplen un rol académico, específicamente el director académico chino, dos profesoras chinas y un profesor voluntario. De forma particular, el ICUFRO ha tenido algunas dificultades en su consolidación, comprendiendo que la apertura de este se dio en un contexto de la pandemia por COVID-19, donde no solo fue interrumpido el flujo de trabajo, sino que incluso la capacidad del director chino y los profesores de llegar a Chile.

En el ICST trabajan actualmente nueve personas con cargo administrativo, y veintisiete profesores, algunos de los cuales no trabajan tiempo completo en el IC, quienes se categorizan como profesores locales, profesores nativos, o profesores internacionales. Trabajando con una modalidad casi completamente virtual, el equipo administrativo funciona de acuerdo con mesas de trabajo donde se van abordando distintas temáticas, ya sean culturales, curriculares, presupuestarias, entre otras.

A nivel estructural en los Institutos Confucio emerge el problema de las “dos cabezas”, principalmente

asociado al desafío de tener dos directivos en cada Instituto, lo que implica una necesidad constante de negociación interna, de establecer límites y funciones diferenciadas, y de poder coordinar a un equipo intercultural como una sola dirección:

Lo otro, el tema de la jerarquía. Hay que trabajar con los jefes, digamos, y ellos tienen que permear hacia abajo las decisiones, porque no va a ocurrir de otra manera (...) Entonces, he tenido que trabajar muchísimo eso para que no se sienta una organización con dos cabezas, sino una organización con una sola cabeza, que tienen roles distintos, pero que son complementarios, pero que hay una sola dirección y hay un solo equipo. (administrativo)

3.2. Flexibilidad y libertad: percepciones en torno a la posibilidad de influencia de los trabajadores en los proyectos organizacionales de los Institutos Confucio

Si bien existe una estructura organizacional relativamente establecida, los Institutos Confucio se caracterizan por tener una estructura minimalista y flexible. En este sentido, no se establecen procedimientos que regulen rituales, prácticas, discursos, narrativas, ni cuestiones de la vida cotidiana, tampoco se dictan contenido obligatorio, currículum o formatos específicos de clases. La aplicación de esta estructura es guiada, modificada y reevaluada

Diagrama 1

Esquema estructura organizacional general de los IC chilenos, creación propia.

principalmente por los directivos, administrativos y profesores de los institutos, mientras que las sugerencias de los estudiantes tienen un papel menos significativo en este proceso.

Se pudo ver que, tanto para los administrativos como para los directivos, la capacidad de acción está condicionada por la orientación de los objetivos de los Institutos Confucio, la disponibilidad de recursos y la congruencia de las acciones con las planificaciones anuales. En contraste, para los profesores, su capacidad de acción se encuentra determinada por la aprobación del equipo administrativo y directivo, quienes también permiten cierta flexibilidad en la adaptación de materiales y contenidos de clases según las necesidades de los alumnos. Por último, los estudiantes ejercen su capacidad de acción e influencia a través de mecanismos específicos diseñados para recabar sus opiniones, como encuestas o reuniones, y mediante el contacto directo con otros miembros del Instituto, principalmente profesores, aunque también pueden ser administrativos o directivos.

Lo anterior permite interpretar que existen espacios para que la organización sea modificada, para la flexibilidad e incluso para la innovación, de las acciones de sus actores. Es el caso, por ejemplo, de los administrativos y directivos, quienes consideran que en la toma de decisiones no están limitados por China, y que son libres en la medida de que no afecte o riña con el objetivo final de todos los Institutos Confucio, la enseñanza del idioma y cultura china:

Yo no los he sentido, porque yo creo que hay claridad en el objeto que es el Instituto. Entonces uno no se mete en temas que generen algún tipo de conflicto. Y en términos generales, yo te diría que las cosas que hemos querido hacer y proponer siempre las hemos hecho. O sea, yo te diría que uno no siente en ningún minuto que haya cosas que hayan llegado desde China a decir eso no se puede hacer (...) (administrativo)

El resultado es que si bien existe una comunicación constante entre ambas direcciones, esta no se manifiesta en la forma de requerimientos, sino más bien, como un trabajo colaborativo, con la confianza en que los directivos y administrativos tienen claridad con respecto a los objetivos de un Instituto Confucio, y seguridad en que no permitirán o propondrán actividades que vayan en contra de los intereses del Instituto. Si bien este fenómeno podría considerarse como una forma de *autolimitación*, no es necesariamente conceptualizado así por sus participantes. Ello se observa, por ejemplo, a la hora de tratar posibles temas controversiales en torno a China como las problemáticas en torno a Tíbet y Taiwán, o cuidar la imagen pública de los IC evitando contenidos ‘politizado’ que puedan potencialmente perjudicar su imagen. Por otro lado, aquella búsqueda de una “neutralidad política” emerge sobre una conciencia sobre la posición controversial en que se perciben los IC en comparación, por ejemplo, con otros institutos de idioma alrededor del mundo, y el deseo de mantenerse al margen de sus posibles repercusiones negativas. Así lo expresa un administrativo, cuando menciona:

Yo no he visto a un director de la Alianza Francesa hablar sobre la política de Emmanuel Macron en Francia. Nunca lo he escuchado, ni el director de Goethe Institute hablando sobre el problema en Alemania con las huelgas, o su posición en la Unión Europea, no lo he encontrado. Y eso hay que mantenerlo, porque digamos si bien es cierto que la estructura del Instituto Confucio es una alianza con una contraparte china, donde hay sospechas obviamente, digo sospechas infundadas, (...) hay que tener mucho cuidado con lo que ofrecemos: ofrecemos lengua y cultura. Y en ese ámbito nos mantenemos.

Es posible afirmar que, por un lado, los Institutos Confucio permiten ciertos rangos de agencia y libertad en las acciones de sus participantes. Son estas acciones y decisiones, generadas por las subjetividades particulares de sus actores, las que

terminan por moldear y co-construir a los Institutos y no, en su contrariedad, una estructura limitante sobre las subjetividades de sus participantes. Por otro lado, tanto los profesores como los estudiantes perciben una apertura a la co-construcción, es decir, a la posibilidad de influir y ser influidos en el constante proceso dinámico de producir, subvertir y reproducir una organización, y que se materializa, por ejemplo, en los dispositivos tangibles que tienen para influir en la toma de decisiones:

Cada universidad, la contraparte que está en China que está en convenio con las universidades que están acá, antes era Hanban, distribuía los dineros para cada Confucio. El año 2020 creo que fue, se disolvió Hanban y se creó CLEC y CIEF, los dos. El tema es que ahora todo el poder económico técnicamente que viene del dinero que le aporta China a la universidad acá, son de las universidades chinas como tal. Entonces, claro, eso modificó bastante porque ahora los Confucio tienen que estar creando curso para poder solventar y pagar a los profesores y todo eso porque tienen que compensar con el dinero que le envían de China, tienen que hacer el equilibrio ahí. La parte académica, sí depende el CLEC y ahí van a entrar las capacitaciones de profesor, la beca y todo eso. Y cada Confucio acá tiene cada año que hacer un presupuesto, un balance, que lo tienen que enviar a China, y lo evalúa y todo y ahí le envían los dineros, los profesores y todo el tema. Es como un trabajo en conjunto entre todos. La universidad de allá, CLEC, la universidad de acá, los Confucios como tal, porque todos dependen de muchas cosas. (profesor).

La información recopilada sugiere que la asignación de fondos está vinculada a la aprobación o rechazo de proyectos, siendo esta una responsabilidad principalmente del equipo administrativo y, especialmente, de los directivos. Se menciona una cierta libertad relativa en el uso de los fondos, aunque con una influencia limitada en su asignación. La cita previamente mencionada representa el análisis más

detallado disponible sobre el tema del uso de fondos, lo que condujo a la decisión de no profundizar más en esta área.

3.3. Adaptación al contexto local: desafíos en torno los Institutos como proyectos interculturales

La adaptación de los Institutos Confucio a los contextos locales y las necesidades de los estudiantes se presenta como un desafío organizacional fundamental, pero también como una oportunidad para una inserción culturalmente pertinente en Chile. Se ha observado que varios participantes, tanto profesores como estudiantes, perciben a los Institutos Confucio chilenos como desvinculados de la cultura chilena y latinoamericana, concebidos y diseñados para un público diferente. Esto se refleja en el material educativo que a menudo no se adecúa al contexto cultural latinoamericano y en una cultura institucional que no se integra adecuadamente en la idiosincrasia local, como en una ocasión en que se programó clases en un día feriado. En respuesta a esta situación, los profesores chilenos se ven obligados a encontrar formas tanto personales como colectivas de adaptar los contenidos y las estrategias pedagógicas de los Institutos Confucio a la sociedad chilena. Este desajuste cultural y pedagógico, causado en parte por el desconocimiento en China sobre Latinoamérica y Chile, plantea un desafío considerable para los administrativos y profesores, quienes deben negociar los límites y oportunidades de transformación de los Institutos Confucio sin comprometer sus objetivos, pero también adaptándolos a las formas de aprendizaje exigidas por los estudiantes chilenos y, en varios casos, latinoamericanos. Se comprende que la causa de este desajuste es el desconocimiento que existe en China respecto a Latinoamérica y Chile, lo que provoca que los productos y servicios educativos que se ofrecen en China –como por ejemplo los magíster de pedagogía en enseñanza del chino mandarín, y el material para la enseñanza del chino a personas hispanohablantes-

no tengan en consideración el contexto donde se desarrollará la enseñanza.

El aprendizaje también requiere de pedagogías adecuadas. Por ejemplo, algunos alumnos se motivan con la incorporación de temas culturales en el aprendizaje, mientras que otros valoran que los profesores tengan un buen dominio del español. Incluso dentro de un mismo curso, los estudiantes pueden tener preferencias divergentes sobre el nivel de dominio del español por parte de los profesores, dependiendo de sus necesidades individuales. Además, se han recogido sugerencias relacionadas no solo con la enseñanza del idioma, sino también con el ambiente de los Institutos Confucio, las evaluaciones y las actividades extracurriculares. Estas sugerencias han dado lugar a la realización de actividades más adaptadas a las necesidades e intereses de los estudiantes, como webinars sobre vocabulario en aeropuertos o charlas sobre tecnología. Sin embargo, estas iniciativas también han generado críticas, como la falta de atención a temas político-históricos o la ausencia de clases de filosofía china.

4. Sellos organizacionales de los Institutos Confucio: diferencias y particularidades entre los IC chilenos

Comprendiendo que cada Instituto Confucio tiene particularidades que lo diferencian y distinguen de otros, es importante identificar cómo co-producen 'líneas editoriales' vinculadas a sus contextos locales. Es el caso del concepto acuñado para la presente investigación: los sellos organizacionales. Por un lado, la diferenciación ocurre al interior de los IC a través de una performance y adjudicación -no siempre deseada- de las principales características de las universidades locales. Por otro lado, su diferenciación también toma forma según los intereses de sus directivos y las necesidades de sus alumnos. Estos aspectos, permiten caracterizar a los IC chilenos como proyectos que se co-construyen y adaptan según las subjetividades de los actores que participan de su desarrollo. Si bien es posible que esta dinámica también se observe en otros Institutos Confucio en distintos países, nuestra investigación se centró exclusivamente en los Institutos Confucio chilenos.

Según las percepciones de los actores entrevistados, el ICUC fue distinguido como un Instituto más académico, y que compensa la falta de actividades culturales con una excelente calidad educativa, la cual nace también de una asociación con la Pontificia Universidad Católica de Chile y su "marca de excelencia". A su vez, esta asociación con la Universidad también implica una mayor incursión en la investigación académica. Por último, el ICUC se percibe bien conectado con actores relevantes en la escena sino-chilena, como con la Embajada de China en Chile, lo que lo posiciona

como un espacio con fuertes vínculos diplomáticos, y útil para la creación de redes de contactos.

El sello organizacional del ICUFRO se constituye asociado fuertemente a la localidad de la región de la Araucanía. Los administrativos entrevistados perciben al Instituto como un espacio de oportunidad para un contexto socioeconómico vulnerable. De forma similar, la cualidad pública y regional de la Universidad de la Frontera se imbrica también en el sello organizacional del ICUFRO, donde la gratuidad aparece como un elemento fundamental para hacer accesible el aprendizaje del chino mandarín. Finalmente, administrativos y profesores perciben transversalmente al ICUFRO como un Instituto en proceso de formación y establecimiento.

Respecto al sello organizacional del ICST, es evidente su asociación a lo “cultural”, lo que se materializa en la gran cantidad de actividades culturales que realizan al año -charlas, *webinars*, talleres y celebraciones, en su mayoría abiertas al público- las cuales son muy bien apreciadas por los estudiantes de todos los IC. Otro elemento del sello organizacional es la utilización de plataformas virtuales, donde han hecho un importante trabajo de innovación y creación, lo que ha permitido dinamizar el estudio del chino mandarín, y a la vez hacerlo más accesible a personas de otras regiones, o incluso de otros países. El último elemento del sello -percibido en mayor medida por sus administrativos- refiere al perfil del estudiante ICST, para quien el aprendizaje del chino mandarín y de las conexiones que crea en el Instituto pueden significar una importante oportunidad de movilidad social.

5. Prácticas Cotidianas y Motivaciones de los Participantes de Institutos Confucio chilenos

Para poder tener una imagen más completa de los Institutos Confucio chilenos, es importante dar cuenta de los aspectos cotidianos y relacionales que son parte de la co-construcción de estas organizaciones. Como primer hallazgo, fue posible distinguir que existe una fuerte percepción de comunidad en torno a los Institutos Confucio, un elemento muy valorado por sus distintos participantes. Si bien aparecen distintos conceptos para caracterizar la comunidad, la apreciación general es que los Institutos Confucio son un ambiente propicio para cultivar relaciones con personas que comparten el interés por China, relaciones que pueden ser de amistad, de familia e incluso de contactos.

En una primera instancia, la amistad aparece con fuerza entre los estudiantes, para quienes el Instituto resulta ser un buen lugar para formar lazos con personas que comparten su interés por China. Por supuesto que esta amistad logra distintos niveles de intimidad dependiendo de los casos particulares, pero fue posible notar que existen ciertas prácticas que facilitan la construcción de este tipo de relaciones. Entre ellas se puede distinguir principalmente 1) la iniciativa personal de algunos estudiantes por activar las relaciones sociales entre los compañeros de un mismo curso, 2) la intervención intencionada de los profesores por fomentar las relaciones interpersonales entre estudiantes, y 3) el fortalecimiento natural de las relaciones amistosas a través de la experiencia compartida, como las “escuelas de verano”.

En segunda instancia, otro concepto que emergió entre los participantes para describir la comunidad y

el ambiente en los Institutos Confucio fue el concepto de “familia” o “familiar”. Es usado de forma más laxa en algunos contextos, dando cuenta de un ambiente cercano y agradable al interior de los Institutos. Pero en otros casos, el concepto de familia también es más elaborado, en tanto existen relaciones de confianza mutua y convivencia entre administrativos y profesores del Instituto que es comprendido en términos de “familia”. Esto no significa necesariamente que no existan conflictos internos adentro de los Institutos Confucio, sino que por el contrario, se perciben como un elemento “natural” de las familias.

En tercer lugar, la idea de la comunidad IC como un espacio de *networking* también es sostenida por varios participantes, para quienes la creación de contactos es totalmente compatible con el cultivo de relaciones de amistad. El 关系 (guānxi) es el concepto que usa uno de los participantes para describir la construcción de redes de contactos que se da en el marco de los Institutos Confucio, y que también resulta ser un elemento fundamental en la sociedad china. El guānxi podría comprenderse como un mecanismo social, a través del cual las relaciones de familiaridad- y por lo tanto de favores y servicios mutuos- se extiende más allá del grupo doméstico (Bell, 2000). En el caso de los profesores chilenos, el guānxi se encuentra relacionado a la importancia que juega las relaciones interpersonales en sus carreras profesionales: varios de los profesores chilenos entrevistados- y no nativos en chino mandarín- fueron estudiantes de los respectivos Institutos Confucio en los que trabajan actualmente. Ello da cuenta de cómo estar insertos en una red de contactos de los Institutos Confucio ha sido de gran relevancia en sus trayectorias académicas y laborales.

El segundo hallazgo responde a las diversas motivaciones que tienen los estudiantes de Institutos Confucio para estudiar chino mandarín. A través de las diversas entrevistas, fue posible observar que los estudiantes muchas veces suelen comenzar los

estudios de chino sin conocimiento anterior sobre el idioma. Usualmente, hay un interés preexistente por Asia y otros idiomas asiáticos, tales como el coreano o el japonés. El interés inicial por Asia se suma al deseo de aprender un nuevo idioma, que muchas veces es motivado por un campo laboral que se concibe como competitivo, donde un tercer idioma- después del inglés- puede resultar en una cualidad valorada y diferenciante para las proyecciones laborales de los estudiantes. Aunque también para otros estudiantes, el aprendizaje de un tercer idioma no tiene necesariamente un sentido pragmático, sino que también está asociado a un deseo por tener un mayor conocimiento lingüístico, o un gusto por el aprendizaje de idiomas.

Es en este contexto, donde hay un interés por lo “asiático” y una apertura y búsqueda de un idioma por aprender, es que muchas veces los estudiantes comienzan a notar la importancia que está teniendo China en el orden geopolítico mundial, lo que termina impulsando la decisión por aprender el idioma chino mandarín. En esta decisión también influye fuertemente un primer elemento pragmático, que es el precio de los IC, ya que los estudiantes perciben que estos son mucho más económicos que otros institutos de idioma. Ello, porque una parte importante de los estudiantes de los Institutos Confucio son a la vez estudiantes universitarios, la relativa accesibilidad económica de los Institutos Confucio, que se suma a una gran oferta de convenios a los que pueden acceder los estudiantes, los hace una opción muy atractiva para el aprendizaje del chino sin considerar, además, que son una de las pocas opciones para aprender chino en el país¹.

1 Es necesario considerar que Chile ha sido pionero en Latinoamérica al implementar el proyecto de “Enseñanza del Idioma Chino” en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (2004). Además, en 2017 se aprueba el “Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Fundación Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL)” con el

Una vez dentro del IC, los estudiantes comienzan a tener más motivaciones pragmáticas², ya que se presentan oportunidades, tales como las becas del IC o las becas del gobierno chino, de las cuales no estaban enterados con anterioridad. Entonces, si bien las motivaciones pragmáticas son importantes a la hora de estudiar chino mandarín, estas no suelen ser la razón principal por la cual las personas eligen el idioma chino, ya que son descubiertas más avanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez, las motivaciones de desarrollo personal también cumplen un rol importante, por ejemplo, al conocer personas con intereses similares, desafiarse a uno mismo a “aprender uno de los idiomas más difíciles del mundo”, y expandir sus conocimientos sobre la cultura asiática y china.

Finalmente, un último hallazgo referente a las prácticas cotidianas de los IC son los choques culturales como vehículos para la puesta en valor de perspectivas y habilidades comunicacionales flexibles, adaptativas y fundamentadas en la comprensión intercultural, reflejo del desarrollo de una tercera cultura. Mike Featherston en 1990 acuñó inicialmente el concepto de *tercera cultura* para referir al fenómeno que emerge cuando los grupos enfrentan problemas de comunicación debido a sus diferencias culturales, y necesitan aprender, a pesar de las dificultades, a coexistir en aquel contexto, generando identidades translocales capaces de

adaptarse, ser flexibles y que incluso pueden estar formadas por la intersección de más de una identidad, lo que termina por reconfigurar las formas tradicionales de identidad en respuesta a la globalización (Nonini y Ong, 2003).

Un ejemplo, es el relato de un administrativo, quien advierte que, durante la pandemia se incorporó a un equipo en el que él era único chileno, por lo que tuvo que desarrollar una apertura a la diferencia, para adecuarse a un contexto que:

(...) al final del día es un espacio intermedio. (...) no es ni Chile ni China y tengo que tener la suficiente apertura mental y emocional para poder adecuarme a las necesidades mentales y emocionales de personas que han sido educadas radicalmente distintas a mí y en ese mismo proceso yo también estoy aprendiendo (...) [porque] tienes que ser capaz de reconocer un sistema de valores distinto, tenéis que ser capaz de entender que si es que un chino levanta la voz no necesariamente te está retando, sino que hablan fuerte. (...) [Entonces] para poder trabajar en un equipo internacional tienes que ser una persona empática. Es absolutamente necesario, porque la empatía te va a permitir superar la diferencia cultural. (administrativo).

Ésta y otras instancias dan a entender que en los Institutos Confucio chilenos existe un espacio en donde las diferencias culturales, que se presentan como desafíos y dificultades para una comunicación efectiva, generan que los actores de los Institutos desarrollen habilidades, estrategias y aprendizajes que permitan posicionarse desde una actitud abierta al diálogo, y enfocada en una comprensión que facilite el proceso comunicativo.

objetivo de fortalecer la colaboración educacional y cultural entre China y Chile a nivel del sistema educativo. En el año 2018, 2.200 estudiantes de 16 establecimientos educacionales estudiaron chino a través del programa (Ministerio de Educación, 2018).

2 Las “motivaciones pragmáticas” son distinguidas en este estudio de caso de las “motivaciones de desarrollo personal”. Las primeras refieren a motivaciones con una naturaleza más material, como por ejemplo becas, empleos, viajes, etc. Las segundas refieren a motivaciones de naturaleza personal, como el interés por la cultura china, el aprendizaje de idiomas, la comunidad educacional, afianzar lazos de ascendencia perdidos, entre otras.

6. De la naturalización de lo cultural al desarrollo de una 'tolerancia intercultural': Los Institutos Confucio chilenos como un puente para la comprensión de la diferencia

Respecto a las representaciones culturales disponibles al interior de los IC chilenos, es posible identificar la persistencia de una representación dualista de la cultura china, que la caracteriza en los extremos del tradicionalismo de la antigua china, con el contraste del desarrollo de una modernidad tecnológica. Si bien estos elementos parecen concebir a 'lo cultural' como expresiones estáticas y limitadas, se argumenta que la percepción dualista que caracteriza a China como un lugar de expresiones tradicionales y modernas, es también parte de las formas de vidas propias de la china contemporánea (Feuchtwang, 2004). Adicionalmente, estas representaciones son discutidas, criticadas y moldeadas por algunos de sus actores, quienes intentan y negocian sus paradigmas sobre la correcta forma de representar la cultura china. Fue posible observar cómo la perspectiva de personas particulares como directores, administradores y profesores, influencia en las formas en las que se representa la cultura china en los Institutos Confucio chilenos. En particular, se recopilaron discursos con perspectivas académicas sobre la necesidad de una enseñanza y representación de la cultura china que permitan una comprensión profunda de las formas de vida que emergen de ella, evitando una representación naturalizada y delimitada. Estas consideraciones no son posiciones pre-establecidas por China, sino que surgen de las perspectivas locales de sus administradores y de otros actores, que pueden influir en cómo se representa y enseña la cultura, por ejemplo, al desaprobado ciertas gráficas, preferir incluir una caligrafía por sobre otra, sugerir la realización de talleres con tópicos particulares, elegir dar explicaciones profundas sobre aspectos culturales en clases, etc.

De esta forma, es posible establecer que, aun cuando las representaciones de la cultura utilizadas en los Institutos Confucio a veces pueden inclinarse hacia

una naturalización de lo que se entiende por 'la cultura china' es, en una primera instancia, el aprendizaje sobre elementos más profundos de la cultura, así como la experiencia de trabajo y aprendizaje dentro de una organización de estructura birregional, en donde los choques culturales son vehículos para la búsqueda de habilidades para una comunicación eficiente, los que contribuyen en acercar a China y difuminar la temida diferencia descrita por Abu-lughod (2012) entre un "yo" y un "otro". Como comenta un administrativo, los IC permiten desarrollar una mirada más acabada sobre la otredad, permitiendo la proyección del yo en el otro, y el otro en un yo:

(...) hay cosas que a veces a uno se le parecen absurdas o no las entiende, pero porque está bajo la cosmovisión de occidente o de nuestro país y uno tiene que ponerse a indagar y preguntar mucho porque hay trasfondos en los cuales uno tiene que respetar mucho y entendernos, y cuando uno se pone en el zapato del otro, hace que la otra persona lo entienda también a uno y puedan generarse diálogos. (administrativo)

Finalmente, también es posible desarticular un entendimiento estático de la cultura al observar a los Institutos Confucio como espacios de aprendizaje transcultural, en donde los estudiantes desarrollan una comprensión sobre la otredad y, por lo tanto, la habilidad de sostener una 'tolerancia' hacia la diferencia. Por consiguiente, la metáfora del 'puente', utilizada múltiples veces por los entrevistados, busca caracterizar a los Institutos como conductos hacia el aprendizaje transcultural y, el desarrollo de habilidades y perspectivas interculturales, como advierte un administrativo:

(...) en el fondo, yo no veo el Instituto Confucio mismo como un fin, sino que lo veo como un medio. O sea, el fin no es que la gente estudie chino, estudiar chino es un medio para poder comunicarse con otros, para poder trabajar con otros, para poder colaborar con otros. (administrativo)

Son estos aspectos los que permiten caracterizar a los IC en Chile no solo bajo la metáfora de un "puente entre las naciones" sino también como un puente para el desarrollo de una perspectiva intercultural e internacional.

7. Conciencia respecto al soft power: perspectivas en torno a los IC como proyectos de una política China internacional

El estudio antropológico y académico de los Institutos Confucio se ha desarrollado principalmente desde una perspectiva política, donde el *soft power*, concepto acuñado por Nye (1990), y usado para describir las estrategias políticas no militarizadas utilizadas por los países para avanzar sus agendas e intereses nacionales en el panorama geopolítico internacional, ha tomado un rol protagónico. Algunos autores como Hubbert (2019), Repnikova (2022), Harting (2012), Su-Yan (2013), y Hua & Wei (2014), entre otros; han estudiado las maneras en que los IC han sido recibidos y contestados en sus contextos locales, muchos de los cuales han generado una fuerte resistencia hacia estos institutos de idioma, donde las lecturas políticas sobre los IC levantan alarmas y sospechas sobre sus proyectos educativos.

Sin embargo, una diferencia abismal que se puede establecer entre el estudio de caso de los IC chilenos con la literatura revisada, es la obviedad con la que es tratada el elemento político de los Institutos Confucio, y la naturalización de estos como espacios de *soft power*, que a su vez contrasta con la precaución que muestran varios participantes de Institutos Confucio – no solo chilenos, sino que también latinoamericanos- a que sus organizaciones sean catalogadas como centros políticos, y que corran el mismo peligro de cierre que los IC estadounidenses. Este tipo de discursos se hicieron visibles en la charla “Importancia del Idioma Chino Papel de los Institutos Confucio en la enseñanza en México y América Latina”, organizada por CLEC. En ella los expositores —Roberto La Fontaine, director de CLEC, Rubén Tang, fundador del IC de la Universidad Católica de Perú; y Andrés Aluja, director del IC de la Universidad Autónoma de Yucatán— identificaron como un desafío las acusaciones políticas de las que ha sido objeto los IC en varios países, las cuales, si bien

no han surgido en América Latina, aparecen como una posible amenaza para los IC de la región. En este sentido, los expositores buscan posicionar, por un lado, a los IC como cualquier otro instituto de idioma, y por otro, recalcar la importancia de mantenerse a margen de estratagemas políticos, manteniendo siempre la neutralidad.

Planteamos entonces que la manera en que ambas perspectivas pueden coexistir es debido a que el *soft power* se piensa principalmente desde la perspectiva educativa, donde los IC se configuran como espacios para mejorar la imagen de China, lo que a su vez hace que las implicancias políticas no sean percibidas de manera negativa. Al hablar de objetivos alternos a los declarados oficialmente por los Institutos Confucio, que son de manera resumida la enseñanza de la lengua y cultura, varios participantes consideraron que los Institutos Confucio aportaban a mejorar la imagen de China en Chile. Las estrategias para lograr esto son múltiples, siendo las tres principales: la enseñanza de aspectos culturales chinos positivos en clases, la realización de actividades culturales que incorporen a un público más grande, y finalmente la oferta de becas para el estudiantado.

Respecto a la primera, el aprendizaje de China y de su cultura más allá de los estereotipos y estigmas comunes en contextos donde las personas de nacionalidad y/o ascendencia china son una minoría, es un elemento bien valorado por los participantes de los IC. Específicamente para los estudiantes, representa una oportunidad para abrir sus mentes a modos alternativos de comprender y vivir la vida, a una “otredad cultural”, que sin embargo a través del aprendizaje se vuelve más cercana. Tal como lo plantean varios participantes, este conocimiento alimenta la empatía y la simpatía hacia China y su población, lo que a su vez se traduce en una mejora en la imagen de China. Sobre la segunda estrategia, hay una percepción más bien generalizada que la participación en actividades culturales aporta a la mejora de la imagen de China, a través de conocimiento lúdico —y muchas veces idealizado— de esta. En términos prácticos, tanto el

ICST como el ICUC han organizado diversas actividades y festividades para público abierto, que han logrado asistencias masivas y generar una conexión entre los institutos y una comunidad más amplia que sus participantes directos.

En tercer y último lugar, las becas entregadas tanto por los Institutos Confucio, como por el gobierno chino emergen como una estrategia material para mejorar la imagen de China, tanto para aquellos que sean seleccionados, como aquellos que desean serlo. Así, quienes visitaron China sufren una transformación total en su perspectiva respecto al país, al presenciar en primera persona varios aspectos positivos de China que los IC transmitían discursivamente, como las innovaciones tecnológicas, los paisajes históricos, entre otros. Además, esta estrategia tiene una cualidad circular: las personas que se ganan las becas y se forman en China —muchas veces como profesores de chino mandarín— después regresan a Chile, se vuelven profesores y transmiten sus buenas experiencias y su entusiasmo por el país a más estudiantes, varios de los cuales comienzan a desear el mismo camino.

En este sentido, dado que el *soft power* se manifiesta a través del proyecto organizacional de los IC al mejorar la imagen de China, este adquiere una connotación despolitizada y, en muchos casos, incluso positiva. Esto sucede cuando conlleva beneficios tangibles, como becas, o sociales e intelectuales, como la apreciación de la diversidad cultural y la desmitificación de estereotipos raciales asociados a los chinos. Además, los participantes de los IC se convierten en ‘embajadores’ de este proyecto organizacional al compartir sus perspectivas, conocimientos y experiencias adquiridas con personas externas a los Institutos Confucio.

Respecto al último punto tratado, en torno a los participantes de los IC como “embajadores”, es importante agregar algunas consideraciones y matices a la manera en que las personas, conscientes del *soft power*, reciben, conceptualizan, e incluso resisten este aspecto de los Institutos Confucio. A través de las diversas entrevistas fue posible establecer que

existe una multiplicidad de perspectivas en torno a los IC como espacios de *soft power*, donde a pesar de que existe una conciencia sobre la posibilidad de que los Institutos Confucio permitan mejorar la imagen de China, los participantes, especialmente los estudiantes, no perciben experimentar una coerción ni un reclutamiento político por parte de los Institutos, lo que les permite relacionarse con distintos aspectos de la cultura y la política china con libertad. Aun cuando algunos estudiantes han percibido un cambio en sus opiniones y perspectivas después de entrar al Instituto, este fenómeno es usualmente atribuido al conocimiento intercultural y derribamiento de prejuicios respecto a China y su población, elemento bien valorado entre los participantes. Por último, uno de los entrevistados menciona un punto fundamental respecto a cómo en la práctica, los proyectos políticos y el *soft power* está encarnado con personas con quienes se desarrollan vínculos de cariño y cuidado, lo que hace que el ‘trasfondo político’ de los IC pase a un segundo plano:

Me ha pasado mucho, por ejemplo, que hay gente que me dice así: “ay, ¿pero es que cómo puedes trabajar con los chinos? ¿Cómo no valoras la libertad?”. Y mi respuesta siempre ha sido como, sinceramente, a mí los chinos me han dado más libertad de lo que me ha dado la cultura occidental (...). Entonces, como que al final del día, sí, hay una agenda política y todo, y está todo metido en un espectro global mucho más grande y todo, pero las personas que están aquí trabajando, son las personas con las que yo trabajo. Yo no trabajo con Xi Jinping. Yo no trabajo con el Ministerio de Educación. Yo trabajo con mi jefatura [china], (...), nacida en una provincia como campesina, que tuvo que esforzarse toda su vida para entrar a la universidad (...) y que tenemos una relación de amistad y cercanía súper grande. (administrativo)

8. Conclusiones y desafíos a investigar

En el presente estudio de caso fue posible caracterizar el proceso de co-construcción de los Institutos Confucio Chilenos como proyectos organizacionales. Se pudo evidenciar que los IC son organizaciones compuestas de personas que trabajan en un proyecto en el que creen, con las herramientas, contextos, limitaciones y perspectivas que disponen. En primer lugar, se puede identificar que la estructura organizacional de los Institutos Confucio chilenos, según la percepción de los entrevistados, se comporta de forma flexible y minimalista, permitiendo modificaciones, e incluso espacios para la innovación, siempre y cuando aporten a sus objetivos fijados. En un segundo momento, se describieron los sellos organizacionales percibidos, siendo el ICST comúnmente asociado a lo “cultural”, el ICUC a lo “académico”, mientras que el ICUFRO se posiciona a sí mismo como un espacio de oportunidad en un contexto socioeconómico precario. Además, fue posible ahondar en los aspectos subjetivos y vivenciales de los participantes de los ICs chilenos, tales como la multiplicidad de perspectivas respecto a la(s) comunidad(es) IC, donde los participantes desarrollan estrategias para cultivar las relaciones de amistad, de familiaridad y también las redes de contacto. También fue posible distinguir que los estudiantes presentan mayoritariamente dos tipos de motivaciones para aprender chino mandarín: las “pragmáticas” relacionadas al uso del chino para el acceso a becas, proyecciones laborales y profesionales, y las de “desarrollo personal” relacionadas a intereses

por la cultura asiática, el aprendizaje de idiomas como hobby, e interés por la cultura y lengua china.

Además, fue posible dar cuenta que, si bien la presencia del encuentro entre culturas diferentes muchas veces produce roces y choques culturales, estos se vuelven vehículos del desarrollo de habilidades como la empatía, comprensión intercultural y comunicación eficiente. Fue posible observar a los Institutos Confucio como espacios de aprendizaje transcultural, en donde los estudiantes desarrollan una comprensión sobre la otredad y, por lo tanto, la habilidad de sostener una ‘tolerancia’ hacia la diferencia. Son estos aspectos los que permiten caracterizar a los IC en Chile no solo bajo la metáfora de un “puente entre las naciones” pero también como un conducto para el desarrollo de una perspectiva intercultural e internacional. Finalmente, respecto al *soft power* al interior de los IC chilenos, se concluye que este concepto es ampliamente utilizado por los participantes al explicar los objetivos de los Institutos Confucio como proyectos globales, pero no recibe una connotación negativa -en términos de adoctrinamiento o censura, por ejemplo-, sino que se conceptualiza como un esfuerzo por “mejorar la imagen” de China, lo que es considerado una pretensión aceptable, e incluso positiva. Sobre todo en relación al desconocimiento y estereotipo percibido fuera de la comunidad IC.

En tanto a buenas prácticas que podrían incorporar los IC para mejorar su recibimiento entre sus participantes, durante el proceso de recolección de información emergieron con fuerza tres deseos. En primer lugar, el uso de encuestas para integrar al estudiantado al proceso de toma de decisiones es una práctica tanto

deseada como agradecida en los casos aplicados; sin embargo, se debe considerar la aplicación del feedback recibido para, además, afianzar la comunidad educativa. En segundo lugar, varios participantes manifestaron un deseo por una participación más afianzada entre los Institutos Confucio en Chile (ICUC, ICUFRO, ICST) - tanto a nivel administrativo, como también en realización de actividades conjuntas-, considerando también posibles colaboraciones a nivel latinoamericano. Estas sugerencias nacen como un punto de contraste a la actual percepción de una competencia constante e innecesaria entre los Institutos Confucio. En tercer y último lugar, es posible afirmar que existe una percepción positiva sobre la inclusión de “cultura” tanto en actividades extraprogramáticas como en clases, al contribuir tanto a una comprensión más acabada de China, como al aporte en el desarrollo de competencias globales entre sus participantes, convirtiéndolas en “personas de mundo”, es decir, personas con una perspectiva intercultural más profunda y globalizada.

Como proyecciones a futuro fue posible identificar tres aristas que emergen de la presente investigación, pero escapan de sus objetivos, sujetos de estudio, recursos y tiempo. En primer lugar, sería interesante que una investigación futura abordara de modo comparativo las percepciones sobre el *soft power* producido por China, con las de los demás países del continente asiático, como Japón y Corea, cuyos productos culturales han obtenido una amplia llegada en la juventud chilena. En un segundo momento, es necesario entender en mayor profundidad la manera en que los estudiantes de los Institutos Confucio chilenos se posicionan respecto a aspectos más controversiales de China,

tales como la censura, sobre todo en consideración de las altas cantidades de información contradictoria que perciben recibir los estudiantes, y de qué manera esto afecta en sus prácticas, por ejemplo, en la búsqueda por estrechar relaciones con China. Finalmente, se considera relevante investigar cómo se desenvuelven algunos Institutos Confucio en países latinoamericanos con contextos no tan favorables, como podríamos considerar en Argentina con la reciente elección del presidente Javier Milei, el cual ha manifestado durante su campaña electoral un fuerte rechazo hacia China, y una intencionalidad por romper relaciones con ella. En un programa argentino dijo, por ejemplo: “No hago transacciones con comunistas. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida, que es Occidente” (América economía, 24 de octubre del 2023). Si bien es poco probable que exista una total ruptura de relaciones económicas entre ambos países, será interesante estudiar de qué manera los Institutos Confucio argentinos se ven afectados –o no– por un gobierno que se posiciona hostil a China.

9. Bibliografía

- Abu-lughod, L. (2012). Escribir Contra de la Cultura. *Andamios*, 9(19), 129-157.
- América Economía. (24 de octubre del 2023). Las amenazas de Javier Milei contra China: ¿trionfará la ideología o el pragmatismo en Argentina? *América Economía*. <https://www.americaeconomia.com/economia-y-mercados/las-amenazas-de-javier-milei-contra-china-triunfara-la-ideologia-o-el>.
- Bell, D. (2000). Guanxi: a nesting of groups. *Current Anthropology*, 41(1), 132-138. <https://doi.org/10.1086/300113>.
- Congressional Reaserch Service (2023, febrero). Confucius Institutes in the United States: Selected Issues. Congress.gov. Recuperado 9 de septiembre de 2023, de <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11180>.
- Feuchtwang, S. (2001). Making place: State projects, globalisation and local responses in China. UCL Press.
- Gillman, B. (2022, Junio). „Man darf nicht naiv sein“: Forschungsministerin rät Hochschulen zu radikalem Schritt gegen China. *Handelsblatt*. Recuperado 10 de mayo de 2024, de <https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bettina-stark-watzinger-im-interview-mandarf-nicht-naiv-sein-forschungsministerin-raet-hochschulen-zu-radikalem-schritt-gegen-china/28430930.html>.
- Hartig, F. (2012). Confucius Institutes and the Rise of China. *Journal of Chinese Political Science*, 17(1), 53-76. <https://doi.org/10.1007/s11366-011-9178-7>.
- Hua, Z., & Wei, L. (2014). Geopolitics and the Changing Hierarchies of the Chinese Language: Implications for Policy and Practice of Chinese Language Teaching in Britain. *The Modern Language Journal*, 98(1), 326-339. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2014.12064>.
- Hubbert, J. (2019). China in the world: an anthropology of Confucius Institutes, soft power, and globalization. University of Hawai'i Press.
- Ministerio de Educación. (2017). Aprueba convenio colaboración entre el Ministerio de Educación y la Fundación Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina. Decreto Exento N°1092. Recuperado de http://transparencia.mineduc.cl/terceros_actos_administrativos_aprobatorios.html.
- Ministerio de Educación. (21 de marzo del 2018). Llegan a Chile nuevas docentes nativas de chino mandarín. <https://ingles.mineduc.cl/2018/03/21/llegan-chile-nuevas-docentes-nativas-chino-mandarín/>.
- National Association of Scholars (2023). How many Confucius institutes are in the United States?. https://www.nas.org/blogs/article/how_many_confucius_institutes_are_in_the_united_states.
- Nye, J. S. (1990). Soft Power. *Foreign Policy*, 80, 153-171. <https://doi.org/10.2307/1148580>.
- Repnikova, M. (2022). Rethinking China's Soft Power: "Pragmatic Enticement" of Confucius Institutes in Ethiopia. *The China Quarterly*, 250, 440-463. <https://doi.org/10.1017/S0305741022000340>.
- Stop Instituto Confucio. (s.f). Carta abierta. Recuperado 10 de mayo de 2024, de <https://www.stopinstitutoconfucio.com>.
- Su-Yan, P. (2013). Confucius Institute project: China's cultural diplomacy and soft power projection. *Asian Education and Development Studies*, 2(1), 22-33. <https://doi.org/10.1108/20463161311297608> [Paper no gratis]

